

bre de Sabarico, con lo que podría descartarse una posible confusión entre «Suarius» y «Sauaricus». 2) Porque el nombre de Sabarico vuelve a parecer en otra carta asturiana (vid. a continuación), que aunque por sí sola carecería aquí de valor probatorio (pues pertenece al *Liber Testamentorum* de don Pelayo de Oviedo), lo cierto es que ahora viene a reforzar la huella episcopal que analizamos en esta otra escritura leonesa. Suscriben Froila de Oviedo (1033-1073), Pedro III de Astorga (1066-1082) y Bernardo II de Palencia (1062-1085), y figura asimismo Pelayo de León (1065-1085), este último como donatario.

48

(1067)?: «Sauaricus Minduniensis episcopus confirmat»

Confirmación posterior de Sabarico II de Mondoñedo en una escritura de donación a favor del obispo Fruela de Oviedo (1033-1073), fechada el 15 de julio de 1058 (ACO, *Liber Testamentorum*, f. 67v-68r; ed. García Larragueta, *Colección catedral de Oviedo*, doc. 61, 191-193), año inaceptable, pues, además de haber sido suscrita por dos obispos que no ofrecerían reparos, como son Cresconio de Iria (1037-1066) y Diego de Astorga (1051-1061), la carta delata también la presencia de Cipriano de León (1040-1057), con lo que su expedición quedaría circunscrita al período 1051-1057, en el que sí coincidieron los cuatro obispos citados. En cuanto a los otros preladados que menciona la escritura, Vistruario de Lugo (1060-1086) y nuestro Sabarico II, necesariamente hubieron de confirmar con posterioridad al otorgamiento, posiblemente en 1067, el mismo año en el que nuestro fugaz obispo mindoniense vino de Galicia (tal vez como emisario del rey García) a la corte leonesa de Alfonso VI (vid. el doc. anterior). Recordemos que los hermanos (Sancho II, Alfonso VI y García) no comenzaron las hostilidades hasta la muerte de su madre doña Sancha Alfonso, el 7 de noviembre de 1067, según registran los *Annales Compostellani*: «Era MCV, Sancia Regina, VII Idus Novemb.» (ed. *ES*, XXIII, 319); fecha completa que ratifican los *Anales Castellanos II*: «Obiit Regina Sancia Era MCV» (ed. *ibid.*, 313) y los *Obituarios medievales de la catedral de León*: «VII idus nouembris... eodem die obiit regina domna Sancia» (Ed. M. Herrero Jiménez, *Colección diplomática del archivo de la catedral de León: X. Obituarios medievales*, León 1994, 532).

MANUEL CARRIEDO TEJEDO

Felipe Melanchthon y Martín Lutero: la justificación del pecador

Que la teología melanchthoniana ha sido tildada de 'racional' frente a la luterana, considerada como más 'irracional', 'apasionada' y 'paradójica', es un dato sobradamente conocido. Igualmente sabido es el puesto central que ocupa la doctrina de la justificación, articulada en torno a la distinción ley-evangelio, en el movimiento reformador. Teniendo presente estas dos coordenadas, nuestra intención es comparar la concepción melanchthoniana y luterana de la justificación para mostrar las diferencias y captar así el talante de ambas teologías en un tema que en sí mismo engloba el significado doctrinal y religioso de la Reforma.

Tanto en Lutero como en Melanchthon la comprensión del cristianismo está sujeta a la interpretación de la ley. La ley precede al Evangelio como el Antiguo Testamento al Nuevo, como la creación a la Redención y la naturaleza a la Gracia. Todo ello es común a cualquier teología cristiana e indica que una teología puramente cristocéntrica conduce al absurdo. Sin embargo, las diferencias comienzan a surgir cuando nos aproximamos al contenido que otorgamos a la ley. Ambos reformadores son deudores del pensamiento nominalista y desde esta dependencia intelectual rechazan una comprensión ontológica de la ley. Que exista una ley válida para todos los hombres no depende de algo que sea inherente a las cosas o que emane de un orden eterno, sino que deviene única y exclusivamente de la voluntad positiva de Dios. Por tanto Lutero y Melanchthon, filosóficamente considerados, son voluntaristas. No obstante, hallamos diferencias en sus interpretaciones.

Si bien Melanchthon rechaza en su fundamentación filosófica de la ley un orden con validez general inserto en lo *creado*, interpretó la ley como un orden eterno y objetivo (*lex aeterna*). Resuenan los ecos de la concepción tomista y esta toma de postura será básica para comprender el significado de la reconciliación y justificación por Cristo en su teología.

Lutero, sin embargo, es más consecuente con su nominalismo. No entiende la ley como un orden eterno e inquebrantable, del que se podría deducir una norma material eternamente válida. La ley tiene su origen en la voluntad invariable y eterna de Dios, pero nunca es considerada como regla absoluta y eterna. Evidentemente, esta comprensión de la ley nos muestra a Cristo como cumplidor de la ley.

Las diferencias se reflejan también en las diversas maneras de entender las relaciones de Dios con los hombres y, consecuentemente, el obrar divino en sus criaturas. Si la ley se encarna en un orden eternamente válido y objetivo, tal como afirma Melanchthon, tenemos que pensar que la misma ley determina tanto el obrar de Dios como el obrar humano. En Melanchthon el orden objetivo de la ley condiciona, sobre todo, la vida humana en su relación con Dios y con el mundo. La ley coloca al hombre ante una doble exigencia: estar en armonía con su esencia (*iustitia essentialis*) y que sus actos se adecuen a las normas de la ley. Esta doble exigencia no tiene carácter interino, su validez es constante, independientemente de que el hombre pueda o no cumplir lo mandado. Y del mismo modo que nos consta su imperturbabilidad, aquél que cumple perfectamente la ley espera la vida eterna y la bienaventuranza como premio. La justicia eterna de Dios, interpretada desde la ley, es la garantía segura y necesaria de que acontecerá el cambio entre el cumplimiento de la ley y la bienaventuranza¹. En Melanchthon, por consiguiente, es posible establecer una relación entre ley y evangelio de tipo *inclusivo* y no sólo *exclusivo*. Esto no significa que dicha inclusión tenga un alcance ontológico para el cristiano, porque la función salvífica de la ley no es asumida por el evangelio que es el que realmente justifica. Sin embargo, la inclusión sí ofrece un cambio noético en el justificado, que sabe ahora del verdadero alcance de la ley, cuyo cumplimiento en Cristo le es imputado y ofrecido como realidad gozosa al pecador.

No obstante, las relaciones del hombre con la ley deben ser consideradas teniendo en cuenta la situación histórica y las condiciones ontológicas y psicológicas que le afecten. La influencia de la ley en el hombre y la reacción de éste ante la ley son diversas, dependen de si se habla del hombre en estado de inocencia, de corrupción o de gracia².

1 Cf. *Loci* (1559), CR 21, 685s.

2 Cf. *Ibid.*, 689.

FELIPE MELANCHTHON

El hombre en estado de inocencia

Si partimos del hombre en estado de inocencia, a saber, si nos remontamos a la situación original, la doble exigencia de la ley puede ser satisfecha produciendo en el hombre una justicia interna y externa. La primera exigencia de la ley (el hombre en armonía con su esencia) fue cumplida por Dios al crear al ser humano a su imagen, es decir, acabado y perfecto. El ser imagen de Dios implica una justicia original y esencial a la que corresponde un conocimiento perfecto de la ley de Dios y su voluntad. En este estado los afectos mantienen la concordancia con ese conocimiento. Por consiguiente, el hombre en el estado original fue poseedor de una *voluntad libre*, capaz de distinguir entre el bien y el mal y capaz de optar por el primero. También corresponde a esta etapa una justicia interna, el hombre goza del favor y la aceptación de Dios. El Espíritu habita en su corazón y es esta inhabitación la que provoca que los afectos se sometan dócilmente a la ley, consiguiendo la perfecta integración del conocimiento humano (razón) y del conocimiento de la ley.

La libre voluntad fue causa de que el hombre pudiera armonizar razón y ley y, en aras de esa armonización, alcanzar un obrar recto, de manera que la justicia externa a través de las obras implica, frente al mundo, la obediencia a la ley. Gracias a que el hombre es poseedor de la justicia esencial, reflejo de ser imagen de Dios, puede cumplir una justicia interna (creer y amar) y, además, puede *conservar* la fe y *permanecer* en estado de gracia³.

La vida y la salvación no deben ser ganadas o merecidas, ya han sido donadas en la creación; sin embargo el hombre ha de alcanzarlas todavía en su dimensión más perfecta, y ello, aunque hubiere acreditado su fe mediante la obediencia a la ley. Que se cumpla la ley no es, desde este punto de vista, un mérito sino únicamente un motivo de *acreditación* para alcanzar la bienaventuranza. Esta interpretación no sólo separó a Melanchthon de sus discípulos, también de la mayoría de los gnesioluteranos. Sin embargo, Melanchthon nunca consideró al hombre en su situación concreta para afirmar que el cumplimiento de la ley le garantizaría la salvación. Su reflexión es abstracta, prescinde de la situación real en la que se halla

3 «Fuit Adae data haec integritas, ut pro toto humana specie eam vel retineret obediens, vel amitteret inobedientia». *Ibid.*, 10, 814.

inmerso el ser humano para decir que si un hombre es capaz de cumplir con el conjunto de la ley, a él también le está reservada la salvación como premio⁴. Esta consideración es de gran importancia en tanto que nos conduce a comprender la obra de Cristo y la justificación.

El hombre después de la caída

Después de la expulsión del Edén las relaciones del hombre con la ley mudan radicalmente. El ser humano ya no puede cumplir la ley, aunque lo desee tropieza con la cólera de Dios. Ahora ha sido privado del Espíritu y su naturaleza está pervertida. La ley actúa como marco de sus obras externas, exige al hombre lo que es correcto; la ley es, en este caso, la eterna sabiduría divina que se ofrece como *doctrina* sobre el bien y que reclama obediencia a Dios⁵, pero no interviene cuando se trata de atemperar los afectos espirituales o internos, a saber, el temor de Dios, la fe y el amor. De ahí que la naturaleza humana se corrompa y los afectos, aquellos impulsos que no podemos controlar, se rebelen contra la ley y la providencia divinas. En este segundo caso, que le es más propio, la ley recuerda al hombre sus pecados y lo conduce a la desesperación al hacer evidente la pérdida de la salvación eterna; la ley es medio de la condenación de Dios, órgano de justicia y muerte⁶.

El ser humano se siente perdido al saber que su salvación depende de su propio cumplimiento de la ley⁷. En Melanchthon, al igual que en Lutero, la ley revela nuestro ser pecador y, de ahí, procede nuestra desesperación o, por la ley, se nos manifiesta la cólera de Dios. Existen, por tanto, dos movimientos, del primero se deduce el segundo: se tiene que ser pecador para poder reconocerlo. Melanchthon describió este efecto negativo de la ley junto al acontecimiento de la justificación, y se sirvió para ello de los mismos conceptos psicológicos que Lutero y sus adversarios los gnesiolute-

4 «In legibus enim oportet et poenas et praemia proponi (...) Sed asiendum est omnes promissiones legis conditionales esse. Cum autem lex semper accuset nos, promissiones fierent irritae, nisi ex Evangelio haberemus consolationem, quod docet, quare et quomodo ratae sint etiam hae promissiones legis (...) Ideo tunc promissiones ratae sunt, et praemia consequimur spiritualia et corporalia, tum in hac vita tum post hanc vitam». *Ibid.*, 398.

5 «Lex Dei est doctrina praeciptions, quales non esse, quae facere, quae omittere oportet, et requirens perfectam obedientiam erga Deum (...)». *Loci* (1535), CR 21, 388.

6 «Quibus legem Deus revelat ostenditque corda, et quos sensu peccati sui terret Deus et confundit. Hi demum sunt, in quibus per legem Deus operatur». *Loci* (1521), StA II/1, 76, 5s.; cf. *Ibid.*, 76, 10s.; 80, 8s.; 80, 21.26s.

7 Cf. *Loci* (1559), CR 21, 689.

ranos. En esta coincidencia observamos que Melanchthon, si lo comparamos con los últimos y con Lutero, acentúa el papel de la voluntad en la conversión, pero en ningún momento defiende la libre voluntad.

Cada vez que el hombre sucumbe, las exigencias de la ley y su cumplimiento deben ser predicadas como condiciones para alcanzar la justicia, si bien su efecto debiera ser el contrario, es decir, hacer conocedor al hombre de su situación desesperada para que pueda buscar otra justicia. Además, el ser humano entiende así que la justicia de Cristo es distinta a la justicia de la ley. La justicia de la ley impone condiciones, el evangelio en cambio anuncia una justicia gratuita frente a las exigencias que reclama la ley. La ley apela a una justicia propia, el evangelio dona una justicia desconocida (*iustitia aliena*)⁸. Para comprender qué significa la justicia de Cristo se ha de partir de lo 'abstracto', nunca de las exigencias *cumplibles* por los hombres, ya que la ley también puede querer agradarles o complacerles. Que la ley eleve al hombre sigue siendo una reivindicación positiva para conseguir el cumplimiento de la ley (= justicia) y ello, tanto en lo que se refiere a la existencia como a las obras, de forma que la ley aparece como condición para que los hombres caminen hacia la promesa de vida eterna. Encontramos así una ordenación de la ley hacia el evangelio que nos ofrece una nueva intención de la ley. En el marco de la historia de la salvación, donde se inició el pecado y donde avanza la misericordia divina, la ley tiene una finalidad: la revelación del pecado, así que ahora podemos afirmar que la ley ha sido dada desde el principio, que los hombres reconocen su ser pecador y, de ahí, la necesidad de comprender la gracia y aceptar de la promesa de Cristo la esperanza. Precisamente, en su función acusadora, la ley es camino que conduce a Cristo y de ahí se deriva su misión histórico salvífica⁹.

Pero, al mismo tiempo, la ley reclama castigo para el pecado¹⁰. Es necesario acentuar que esta nueva intención histórico salvífica no contradice la intención original de la ley. El reformador no ha dicho: Dios dio la ley para la vida y ahora, en vista del pecado, la otorgó para la muerte, sino que más bien afirma: Dios mediante la ley reveló su cumplimiento, a saber, lo que es justo; ahora mediante la ley reveló el pecado de los hombres, a saber, lo que es injusto. Ambas intenciones son idénticas, se separan única-

8 Cf. *Loci* (1559), CR 21, 732s.

9 «Hoc vero iugum legis imposuit umeris nostris Deus declaraturus nosmetipsos nobis. Et quia redempturus erat hominum genus, oportuit declarari peccatum nostrum, a quo nos liberaturus esset Christus». *Ann. Matth. Pref.* (1519-20), StA IV, 135, 19s.

10 «Lex, quae est regula iustitiae in Deo, ita est immota, ut oporteat ei satisfacere. Obligat autem lex vel ad obedientiam, vel ad poenam». *Loci* (1559), CR 21, 24, 384.

mente en el aspecto histórico salvífico. Que la ley conduce a la muerte del pecador no es causa de la ley, el motivo se halla en el pecado.

No obstante, el pecado plantea un conflicto entre la justicia de Dios y su misericordia. Como juez justo Dios tiene que atenerse a su ley, no puede ceder, lo contrario sería arbitrario, todo quedaría reducido a mera transigencia o intransigencia. Esta incómoda situación entre justicia y misericordia divinas debe ser resuelta: por la justicia ofendida ofrecer compensación y por el pecado cometido rendir satisfacción. Si esto se cumple se puede volver a caminar en pos de la misericordia. Pero el hombre es incapaz de ofrecer satisfacción a la justicia divina, por consiguiente, la humanidad debe ser castigada por Dios a la muerte eterna¹¹. Pero Dios (la Trinidad) en su infinita sabiduría encontró una solución a este dilema: enviar a su Hijo. Cristo, Dios hecho hombre, puede ofrecer a la humanidad una reparación perfecta y cumplir así la satisfacción debida: Cristo toma sobre sí el castigo y obedece hasta el final¹². La doctrina de la obediencia activa y pasiva de Cristo, desarrollada con esmero por la tardía ortodoxia, se encuentra ya en Melanchthon.

La justicia divina alcanza al hombre

No pretendemos debatir acerca de los distintos aspectos de la obra reconciliadora de Cristo. Nos interesa más llegar a comprobar que Melanchthon se esforzó realmente por demostrar de modo racional, o razonable, que la justicia de Dios se puede alcanzar. Dios, después de enviar a su Hijo, tiene motivos suficientes para perdonar al hombre. La satisfacción de Cristo y sus méritos son tan importantes que sus efectos abarcan el futuro y cubren el pasado, es decir, el Antiguo Testamento¹³. Quien sostenga que la sola satisfacción de Cristo no es bastante y apele a los méritos humanos, deshonor la obra salvífica del Hijo y admite que su satisfacción ha sido insuficiente. La racionalidad y legitimidad de la remisión del pecador y su

11 «Quare cum genus humanum violaverit obedientiam debitam legi Dei, lex requirit poenam, quam nemo sustinere potuit, nisi filius Dei (...) Deus sic est iudex iustus, ut non remittat poenam quadam futilitate. Ideo in filium Dei translata est (...)». *Ibid.*, 15, 656; cf. *ibid.*, 24, 579; 14, 938; 12, 593; 23, 662.

12 «Obedientia ipsius est satisfactio, sumus iusti propter ipsum, imputata nobis ipsius iustitia, quam praestitit in agendo et patiendo». *Ibid.*, 24, 216s.

13 «Constat (...) Christum esse mediatorem omnibus temporibus et pro omnibus omnium aetatum peccatis satisfecisse, ut Johannes ait. Non solum pro nostris, sed pro totius mundi peccatis». *Comm. ad Rom.* (1532), CR 15, 48.

justificación quedan así garantizadas. Lo que en adelante ocurra es sólo consecuencia de la satisfacción de Cristo.

Por consiguiente, la justificación forense es consecuencia de la satisfacción. Melanchthon no se opuso a la doctrina de la gracia habitual pero, debido a ello, se vio forzado a subrayar obstinadamente el carácter puramente jurídico de la reconciliación y de la justificación. La satisfacción de Cristo excluye cualquier obra humana. Por tanto, incluso la fe llega a ser superflua ya que es considerada como condición para preservar el estado de gracia. Estaríamos ante la justicia interna, propia del estado original. La fe acoge aquí el significado de 'virtud', virtud imposible de lograr sin el mérito de Cristo; por ello la fe adquiere un matiz en su significado: *fiducia misericordiae*. Así, quien reclame méritos humanos en orden a alcanzar la satisfacción, aunque esos méritos se refieran a la fe, ponen en duda lo propio y justo de la obra de Cristo.

Melanchthon fue consciente del riesgo ético a que se exponía con estas conclusiones. La indiferencia ética y la falsa seguridad religiosa podrían ser el resultado. Debido a ello, aún cuando la justificación es gratuita y acontece exclusivamente por la voluntad de Cristo, al hombre concreto se le debe pedir, al menos, que acoja el perdón de los pecados. La acogida de la fe es el requerimiento mínimo exigible como condición necesaria para la justificación.

La muerte del pecado sirve para reclamar al hombre la fe, sorteando así el peligro de entender la fe sinérgicamente, como mérito. En aras de los intereses éticos Melanchthon subraya la actividad de la voluntad humana junto al nacimiento de la fe, no obstante dejó patente el peligro que supone el sinérgismo. Afirmó, al igual que sus adversarios gnesioluteranos, la pasividad de la voluntad en el proceso de conversión: la fe nace de la influencia de la Palabra y del Espíritu. El hombre sufre pasivamente bajo la disciplina de las leyes y, partiendo de la ley, Melanchthon anula la confianza humana en sus propias capacidades. La fe, que hace brotar en el corazón las obras de la ley, es fruto del Espíritu y no de los hombres. La satisfacción objetiva y la justificación forense conllevan necesariamente la limitación de la actividad humana en orden al origen de la fe: la pasividad psicológica y el carácter receptivo de la fe son severamente acentuados porque, de lo contrario, el sinérgismo y el mérito podrían colarse en su concepción. La aceptación del mérito de Cristo en la fe es el único resultado que el hombre puede reclamar y, en última instancia, es obra de Dios¹⁴.

14 Cf. *Loci* (1559), CR 21, 751s.

La justificación, tal como Melanchthon la explica en sus últimas obras, es estrictamente un acontecimiento forense, comparable a un tribunal deliberativo. Resumidamente: la ley acusa al pecador, atormenta su conciencia, le conduce a la desesperación y a la incerteza acerca de su destino eterno. El Espíritu, gracias al evangelio, despierta en el hombre una fe incipiente (*initium fidei*) que le ofrece el perdón. La justicia de Cristo, desconocida para el hombre, alcanza al pecador y Dios, ateniéndose a ella, le declara justo, no le imputa sus faltas y es adoptado por Dios que se reconcilia con él.

Sin embargo, encontramos también una descripción del proceso de transformación del pecador que contrasta con la interpretación forense: la justificación como un cambio real en el hombre. *Iustificare* no significa en este caso *iustum pronuntiare*, sino *iustum effici, regenerari et vivificare*. Melanchthon no ha sustituido unilateralmente la interpretación forense; el reformador señala que por un tiempo se origina una justificación *efectiva*, real en cuanto capaz de mudar la actitud ética del hombre. ¿Cómo podemos explicarlo? El evangelio es al mismo tiempo promesa de Cristo llegado y promesa de gracia y, por ello, promesa de la voluntad salvadora de Dios ya que la gracia es la voluntad salvadora de Dios y, a la vez, promesa de perdón de los pecados porque significa para el hombre la percepción del perdón¹⁵. Une así Melanchthon la comprensión tradicional de promesa y la concepción específicamente reformadora, es decir, la promesa entendida como promesa de Cristo llegado (análogamente: el evangelio como promesa de la palabra pronunciada desde la venida de Cristo) y la promesa 'justificadora' como promesa presente y actual de perdón. Con ello no incurre en contradicción, tal como critica Bizer¹⁶; el reformador diferencia entre el acto de creer y el objeto de la fe (*fides qua creditur et fides quae creditur*), y se podría unir una fe invariable con un progreso de la fe (en lo que se refiere al objeto). Esta es la solución melanchthoniana.

La gracia es merecida por el hombre mediante Cristo y se ofrece en el lenguaje del evangelio como sus beneficios; en el evangelio es accesible al hombre como perdón de los pecados, justificación y vida eterna. Al igual que ocurría con la ley, el evangelio puede ser doctrina: se construye sobre el conocimiento de Dios y la salvación; sobre la voluntad de Dios, sobre Cristo, sobre la necesidad de su obra redentora. El evangelio es así doctrina de la verdadera justicia que es mediada por Cristo. Pero, al igual que la

15 «Ita evangelium est promissio gratiae seu misericordiae dei adeoque condonatio peccati et testimonium benevolentiae dei erga nos (...)». *Loci* (1521), StA II/1, 67, 18s.

16 Cf. E. Bizer, *Theologie der Verbeissung. Studien zur theologischen Entwicklung des jungen Melanchthon* (Neukirchen-Vluy 1964) 60s.

ley, no es sólo doctrina, tiene también una misión determinada: la primera, en común con la ley, es acusar al pecador y la segunda, propia, es la justificación y el consuelo. Sin embargo, esas dos tareas se distribuyen en la ley y el evangelio: la ley señala el pecado y el evangelio perdona el pecado y ofrece vida y consuelo. Ambos elementos no son equiparables, el evangelio traslada al hombre al final de sus posibilidades pero es también el instrumento para la justificación, mediante el evangelio obra la salvación de Dios, ya que es «*virtus Dei in salutem*».

Como podemos advertir, el reformador no considera el cambio ético como fundamento para declarar justo al pecador. Aun cuando emplea el término 'efectivo', con él hace referencia al consuelo (*consolatio*) que, mediante la ley, dona la fe. En la transición de la conciencia atormentada a la conciencia consolada, hecho que acontece en un instante, la fe eleva el ánimo del hombre que encuentra refugio en el evangelio. Se origina así un cambio 'real', 'efectivo' y, en ese sentido, se habla de un pasar de la muerte a la vida. No obstante, esta mudanza no es la base ni para la proclamación del justo ni para el perdón de los pecados; la transformación es la consecuencia inmediata de esa proclamación y de esa consolación. El principio de nuestro perdón y de nuestra justificación es, exclusivamente, el mérito de Cristo.

Pero Melanchthon enseña también una renovación 'real' y un renacimiento 'efectivo' del hombre que se origina a la par que el perdón de los pecados. Por ello el reformador separó el lado 'efectivo' de la justificación del aspecto forense de la misma; en otras palabras: la justificación efectiva y la imputada suceden a la vez. Sin embargo también acentuó la decisión, que guarda correspondencia con ambas caras de la justificación: «*Quamquam autem (...) cum Deus remittit peccata simul donat Spiritum sanctum inchoantem novas virtutes, tamen mens perterrefacta primum quaerit remissionem peccatorum et reconciliationem*». «*Gratia est remissio peccatorum seu misericordia propter Christum promissa seu acceptatio gratuita, quam necessario comitatur donatio Spiritus sancti*»¹⁷.

El Espíritu es el artífice de los nuevos impulsos que conducen al hombre; éstos tendrán como fruto una nueva obediencia que originará el incremento de la salvación y las buenas obras. Pero esta actuación del Espíritu, que remueve el fuero interno del hombre, es contemplada como una *justicia esencial*, en tanto que terrenal permanecerá imperfecta. El reformador nunca consideró que junto con el mérito de Cristo podrían concurrir otras

17 *Loci* (1559), CR 21, 742.

causas para la justificación del hombre ante Dios. Sólo el perdón de los pecados determina y define la nueva vida (renovación) del hombre.

Porque el hombre es al mismo tiempo justo y pecador, la remisión de las faltas requiere continua penitencia. La proclamación del justo (forense) y el renacimiento parcial del pecador lo retrotraen a una situación parecida a la etapa original: en el hombre habitado por la gracia se restablece, al menos parcialmente, la libre voluntad¹⁸. Como antaño, este nuevo estado depende de la fuerza renovada de la fe y de la nueva obediencia que genera y su conservación conlleva evitar los pecados graves (*peccata contra conscientiam*). Los pecados graves intencionados (*peccata mortalia*) quedan bajo el control de la libre voluntad y, por último, las faltas no intencionadas se someten, sin otro perdón, a la disciplina indulgente de la ley (*tertius usus legis*). En cambio los pecados graves, como la pérdida de la fe y del estado de gracia, requieren comenzar de nuevo todo el proceso de conversión mediante la ley¹⁹.

El conocimiento de Dios y el estar salvados son idénticos, abarca la experiencia del mal y el saber sobre la salvación e, inversamente, el conocimiento efectivo de Dios se da allí donde se tiene experiencia de la cólera de Dios y de su misericordia, es decir, donde el hombre se ha entregado a la obra de la palabra de Dios y Dios ha llevado su obra a término. Aquí nos hallamos ante el hecho de la fe (*timor et fides*) y, consecuentemente, ante el perdón del pecado, la justificación y la salvación²⁰.

MARTÍN LUTERO

En la interpretación melanchthoniana del perdón de los pecados hallamos una fundamentación moral y nominalista; fundamentación que encontramos anteriormente en su concepción del estado originario y de la ley.

18 -Ideo donat nobis Spiritum sanctum, ut in tanta infirmitate tamen inchoetur Lex et fiant aliqua salutaria nobis et aliis (...). *Ibid.*, 660, 663, 664.

19 -Sed cum hi, qui fuerunt renati, scientes et volentes violant Legem Dei, ut cum amplectuntur impias opiniones aut stabiliunt eas sua abrogatione aut indulgent odiis, ambitioni, flammis libidinum, avaritiae, aut externis factis ruunt contra Legem Dei, ut David rapiens alienam coniugem et astute maritum interficiens: Hae actiones contra conscientiam sunt peccata mortalia, quae admittens amittit gratiam, fidem et Spiritum sanctum et accersit sibi iram Dei ac, nisi rursus ad Deum convertatur, abiicitur in aeternas poenas (...). *Ibid.*, 816s.

20 -Iustitia Dei et ira cognoscitur, cum terret lex. Misericordia et divitiae bonitatis cognoscuntur, cum tangitur cor verbo gratiae evangelico (...). *Ann. I Cor.* (1521), StA IV, 73, 29s.

La justificación en Lutero es distinta porque diversa es su comprensión de la ley. Lutero no conoce una *lex aeterna* que, como ley, pueda ser susceptible de interpretarse como un orden objetivo y eterno del que poder sustraer una norma para el obrar justo de Dios y de los hombres. El contenido de la ley no puede expresarse en una regla eterna y con validez general. El derecho que Dios posee sobre el género humano no se agota y no puede circunscribirse a una regla humana²¹.

Lo que la ley reclama se contiene y resuelve en el primer mandamiento; éste sitúa al hombre ante una exigencia absoluta e ilimitada que concierne tanto a las relaciones del hombre con Dios como a las de aquél con sus semejantes. Esto significa obediencia incondicional y sin reserva a Dios. De este acatamiento el creyente no obtendrá otra cosa que beneficios. Respecto a la relación con su prójimo sus acciones deberán mostrar amor. Todo ello nos indica que el contenido del primer mandamiento no puede estar previamente determinado, no puede ser definido partiendo de las virtudes, obligaciones o buenas obras; afirmar lo contrario supondría dar crédito a la existencia de un marco de leyes objetivas. Sin embargo el hombre no puede prever qué va a reclamar Dios de él, el contenido del mandamiento es, por ello, incondicional, no es algo que podamos fijar basándonos en una norma conocida. Sumariamente, el hombre carece de libre voluntad respecto a la voluntad de Dios. Una voluntad libre presupondría que el hombre poseyó un conocimiento objetivo de todos sus derechos y deberes. Melanchthon estaría conforme pero Lutero no lo aceptaría. Para el último el hombre camina como un ciego en su obrar, no puede saber cuánto y qué se le va a exigir, de ahí que su conducta tenga que apoyarse en una confianza incondicional en la providencia divina. Por consiguiente, el primer mandamiento despoja al hombre de la libre voluntad, tanto para lo bueno como para lo malo²².

Aún así, ante una situación determinada el hombre puede hacerse una idea del bien y del mal, es decir, siente lo bueno y lo malo, lo experimenta en su conciencia. Por eso también es capaz de experimentar el resultado que se deriva de su acción: si su obrar ha sido conforme puede interpretarlo como un signo exterior del amor de Dios y como recompensa; si por el contrario su conducta ha sido un fraude, un fracaso, entonces, comprenderá el castigo divino como respuesta a su pecado. No obstante, el primer mandamiento sigue teniendo un valor restrictivo: prohíbe al hombre complacerse en esas manifestaciones externas de la voluntad divina, que podrí-

21 Pensemos en sus diatribas contra los votos monásticos.

22 Cf. WA 18, 671.

an conducirlo a falsas expectativas acerca del juicio de Dios. De ahí que tanto el éxito como el fracaso sólo puedan aferrarse y consolarse en la bondad divina. El primer mandamiento condena tanto lo que podemos alcanzar apoyándonos en nuestras fuerzas como el apocamiento y la pusilanimidad cuando se requiere nuestra decisión.

MELANCHTHON Y LUTERO

De lo hasta aquí expuesto podríamos concluir que Lutero tiene una concepción de la vida y de la salvación diferente a la de Melanchthon. Si contamos con una ley objetiva podemos describir aquello que ordena la ley y obtener una concepción objetiva del bien (una determinada virtud, un hecho, etc.) y, de ello, seguiría también una definición del premio por haber obrado bien, de la salvación... La ley se asentaría en una fuerza exterior. Sin embargo, el primer mandamiento requiere incondicionalidad, por tanto, la salvación nunca puede ser determinable en tanto que inseparable de la voluntad de Dios; ésta es el sumo bien, la salvación dice relación a la unidad con esa voluntad y a la vida en el amor de la comunidad de creyentes con Dios.

La absoluta unidad de la voluntad humana con Dios en la fe y en el amor contiene el sentido de la ley y supone también su cumplimiento. Así las obras de Dios y del hombre no se oponen ni se aíslan, es decir, no se trata de diversos factores que concurren para la salvación. Pero de ningún modo puede ser cumplida la ley en aras de la obra divina si las obras del hombre no se apoyan en la fe y en el amor. Aún cuando Dios cumplió la ley mediante la obra de Cristo, esto no significa que sean innecesarios en el hombre la fe y el amor, sino que son los elementos que posibilitan el obrar humano, a saber, el cumplimiento del primer mandamiento mediante la fe y el amor. La justificación por la fe apela tanto al significado forense como al efectivo de la justificación, y ello en estrecha relación con la obra que Cristo realizó de una vez y para siempre.

La relación entre la justificación y la obra de Cristo no está suficientemente aclarada. Melanchthon enseñó que la justificación es una consecuencia jurídica de la satisfacción de Cristo. Pero esa relación es todavía más estrecha: la reconciliación de Cristo no está acabada ni alcanzada y no consiste en un simple veredicto de Dios sobre el hombre que hiciera superflua cualquier actividad humana. La relación no consiste en que algún día la reconciliación llevada a cabo conlleve una distribución jurídica de los fru-

tos de la satisfacción, gracias a una justificación que acontezca aquí y ahora. La reconciliación de Cristo en el pecado tiende a su obra futura en la fe, en la renovación y en las obras de los hombres. Por tanto, la obra de Cristo no es sólo consuelo para el pecador atormentado, sino que abarca también el acontecimiento real de la renovación del pecador en la fe.

Hemos visto como Melanchthon interpretaba la ley, fundamentalmente, como camino de salvación (*«lex est pedagogus»*), argumentando acerca de una justicia interna y externa entendida como premio o recompensa. Sin embargo, el hombre por sí mismo, apelando a sus fuerzas, no puede conseguirla: es Cristo quien, en su lugar, cumple la ley. Cristo abolió la ley como camino de salvación, la vida y la salvación resurgen ahora, exclusivamente, como donación gracias al cumplimiento realizado por el Hijo. La satisfacción de Cristo ha invalidado toda obra o esfuerzo humano. Melanchthon subraya la suficiencia de la satisfacción como causa de la salvación y del consuelo, acentuándose también la pasividad humana. Se esmeró mucho en dejar vacío el lugar que correspondería al hombre como partícipe en la obra de la redención. De todas formas, la acusación de sinergismo fue constante por parte de sus enemigos.

A Lutero no se le hace ese reproche; nunca piensa en la ley como un camino de salvación, el conocimiento del pecado mediante la ley es un *novum* en la vida del individuo, que no puede deducirse *racionalmente*. El primer mandamiento prohíbe al hombre conseguir méritos propios y esta premisa se cumple en cualquier circunstancia. Cristo no vino a derogar la obra del primer mandamiento (la fe), sino a cumplirla. Por eso Lutero puede hablar sin vacilar de un papel *activo* del hombre en la redención, aunque esa actividad de la fe no pueda interpretarse como mérito ante Dios en orden a alcanzar la salvación. Sin embargo, si considerásemos la existencia de una ley objetiva tendríamos que ser prudentes porque podría pensarse que la fe tiene un valor meritorio.

Porque la fe no puede interpretarse como una obra o cualidad meritoria ante Dios y, en cuanto que es un don de Dios, Lutero puede afirmar que la justificación acontece, que la fe significa una renovación continua en lucha contra el pecado y que el hombre, por esa fe y en aras de esa renovación, puede llegar a ser considerado justo. Las declaraciones luteranas que siguen esta orientación son numerosas, lo que nos conduce a pensar que no pueden ser un lapsus en su reflexión²³.

23 «Quia ergo per fidem incepta est iustitia et impletio legis, ideo propter Christum, in quo credunt, non imputatur, quod reliquum est peccati et implendae legis. Fides enim ipsa,

La posición melanchthoniana podría ser entendida, siempre dentro de su originalidad, partiendo de ellas, como si Lutero tomara como fundamento para hablar de la justificación dos causas: que el hombre sea justo implica, por una parte, a Cristo (el hombre es justo por Cristo) y, por otra, desear el *comienzo* y el *permanente aumento* de la renovación. La renovación mediante la fe se convierte, en parte, en motivo para la justificación. La justicia, por tanto, no se basa únicamente en su exterioridad, en la *iustitia aliena Christi*, sino que también depende de aquello que el hombre *pueda hacer*. Con ello se rompe de nuevo una comprensión meramente forense. El evangelio o la promesa no serían ofrecimiento de un acontecimiento venidero; en el presente las promesas estarían aceptadas, es decir, aceptación del perdón del pecado. Donde está el evangelio acontece el perdón del pecador o, de otro modo: el evangelio no nos muestra sólo el camino hacia la salvación, es la medicina para la salvación. Si nos situamos del lado de la fe diríamos: la fe no es el principio y la fuente de la justificación sino que, en la misma vida, la fe sería justicia. Estas afirmaciones pueden considerarse heterodoxas sólo si se le otorga a la fe y a las obras carácter meritório.

Lutero no entiende el cumplimiento de la ley como un rendimiento mensurable que condujera a compensar o castigar la obediencia o su contrario, la desobediencia. La justicia y la misericordia divinas no se oponen, las cualidades de una no limitan las de la otra, puesto que la justicia ofrece al pecador una compensación a pesar de la gravedad del daño. El pecado de la humanidad no se sostiene en faltas enumerables, faltas que podrían ser nuevamente reparadas, sino en la enemistad que provoca la falta de fe en el poder salvífico de Dios y la vanagloria que se apodera del hombre cuando cree estar libre del poder de Dios. El pecado de incredulidad puede ser perdonado, pero el único camino es el regreso a la fe; si obstinadamente se permanece en la desconfianza no ha lugar la reconciliación.

Evidentemente, la falta de fe supone una ofensa a la justicia de Dios; la justicia tiene derecho a reclamar una compensación para poder alcanzar la reconciliación y es justamente aquí donde la misericordia vuelve a reinar. Lutero, al igual que Melanchthon, plantea la relación conflictiva entre justicia y misericordia divinas, que es superada gracias a la satisfacción. Sin embargo, Lutero se diferencia de Melanchthon en que ese conflicto no le induce a idear una *teoría racional* sobre la necesidad forzosa de la satisfacción. Melanchthon pregunta: «*Quare non sine compensatione*

ubi nata fuerit, hoc sibi negotii habet, ut reliquum peccati e carne expugnet». WA2, 497, 15. Cf. WA7, 109, 26s.; WA8, 107, 30s.

Deus legem suam mitigavit, sed iustitiam servavit in flagitando poena?». Lutero despacha la cuestión con una simple indicación: Dios lo ha querido así. En la reflexión de Lutero el origen de la necesidad de la satisfacción no parte de una explicación eterna, metafísica en el seno de la divinidad, sino del hecho positivo, histórico y concreto de la reconciliación. Situándose en el terreno de la historia señala que Dios permitió por Cristo reconciliar a la humanidad y, partiendo del hecho histórico, puede afirmar que la reconciliación es una decisión eterna en Dios.

Que el concepto de satisfacción cumple en Lutero una función auxiliar, ilumina el modo cómo concibe la relación entre reconciliación de Cristo y justificación: si teorizásemos diríamos que la reconciliación posee en sí la satisfacción y en cuanto ésta última es eterna, validez jurídica. Si el hombre sigue un desarrollo intelectual de la cuestión obtendrá la validez continuada de la reconciliación. La predicación, en este caso, se convierte en mera comunicación intelectual al intentar explicar el cómo de la satisfacción, pero así el Cristo vivo se separa de su obra. Pero Lutero no teoriza. Por supuesto que Dios se reconcilió en la historia de una vez por todas, pero si esto se comunicase sólo intelectualmente no sería suficiente. La cólera divina y la ley son realidades actuales que tiranizan al pecador y le impiden la fe. Esa tiranía debe ser superada por el hombre personalmente. La obra de Cristo, considerada no desde la lejanía histórica sino desde hoy, el Cristo vivo en su naturaleza divina y humana es el auxilio para vencer al enemigo del hombre. La justicia invencible de Cristo está presente en la Palabra. Desde estos presupuestos se entiende mejor que el anuncio de la Palabra en Lutero posea un carácter más dinámico o dialéctico que en Melanchthon. La Palabra suscita la fe y en ella Cristo distribuye su justicia. Cristo habita en la fe. Sus méritos, que imputa al pecador, donan el perdón de los pecados y su divinidad provoca la renovación en la fe. Palabra y Sacramento representan la humanidad de Cristo. El perdón de los pecados y la renovación, es decir, el lado forense y efectivo de la justificación no pueden ser separados, al igual que Cristo no puede ser separado de su obra. Apreciamos así que la teología luterana no adolece de la *dificultad* que presenta Melanchthon al mantener inseparables el aspecto efectivo y forense de la justificación.

CONCLUSIONES

La singularidad de la teología melanchthoniana debemos situarla entre la influencia de San Agustín y Santo Tomás, por una parte, y Lutero, por

otra. En la cuestión de las relaciones entre ley y evangelio el reformador sigue al obispo de Hipona allí donde éste habló de la acusación por la ley y de la remisión del pecado por medio de la fe; no obstante Melanchthon ejerce su crítica allí donde la justificación como cumplimiento de la ley se describe mediante la gracia, de forma que el cumplimiento de la ley permanece como consecuencia necesaria de la justificación. Esto significa que en las relaciones de ley y evangelio se constatan diversos elementos. En tanto que Melanchthon unió la diferenciación de San Agustín con la luterana, dando lugar a una *teología propia*, su posición le conduce a situarse, de un lado, entre Santo Tomás y San Agustín y, de otro, de parte de Lutero: del lado de Lutero se coloca Melanchthon mediante la oposición de ley y evangelio y lo reformador debe ser entendido como el esfuerzo por encontrar el sentido de lo *nuevo teológico*, es decir, lo reformador aquí no hace referencia a una concepción dogmática, histórica o sistemática. Melanchthon no se identifica simplemente con lo *luterano*, no puede ser comprendido bajo la previsión de Lutero. Se entiende lo reformador como lo *nuevo teológico* frente a la Tradición, lo que en parte se debe a Lutero pero también, en parte, a una concepción independiente.

En la teología melanchthoniana podemos hablar de una dialéctica de ley y evangelio en estos términos: la gracia no se ha ofrecido a los hombres para el cumplimiento de la ley, sino que se ha ofrecido el evangelio para la justificación; y ni es la ley el camino para la justificación ni es su contenido la meta hacia la que debemos dirigirnos, sino que las obras de la ley nos conducen hacia la acusación, hacia el juicio, hacia la muerte.

Sin embargo, Melanchthon se coloca de nuevo del lado de Santo Tomás: esa dialéctica no fundamenta la vida cristiana o, de otro modo, la ley y el evangelio no son dos posibilidades y realidades de la existencia, como en Lutero, sino que esa dialéctica se sitúa dentro de un esquema histórico salvífico, tal como ocurre en San Agustín y en Santo Tomás, es decir, esa dialéctica tiene validez solamente en un determinado ámbito histórico salvífico: la historia universal (Antiguo Testamento), la historia individual (antes de la justificación). Esa dialéctica, consecuentemente, no es perenne, tiene un carácter interino, ocasional, episódico. Dicho de otra forma, la diferencia de ley y evangelio no es primariamente un dato existencial (no nos sitúa en una *existencia dialéctica*), sino un dato histórico salvífico; sin embargo esa falta de consenso nos habla de la diversidad de ley y evangelio pero no de la ley nueva y la ley antigua.

Melanchthon unió la concepción tomista y agustiniana con la luterana para evitar dos peligros: por una parte, una insuficiente diferenciación de ambas cosas que podría derivar en una comprensión deficitaria de la nove-

dad del evangelio acentuándose, por tanto, la correspondencia y, por otro lado, nos presenta una fuerte acentuación de la tensión entre ambas en donde echamos de menos la correspondencia, inclinándose del lado de Lutero. Hallamos así en Melanchthon una *analogía* en tanto que en la ley permanece la esencia de la voluntad de Dios que no es anulada por el evangelio, sino completada; y una *dialéctica* en tanto que el hombre permanece en el pecado y la ley se le muestra como acusación y juicio.

PILAR PENA BÚA

Universidad Católica de Ávila